

ДУХОВНОЕ НАСЛЕДИЕ УЗБЕКИСТАНА И ВОПРОСЫ РЕПЕРТУАРА

Автор: Бахтияр Азимов¹

Аффилиация: кандидат пед.наук, доцент ГКУз¹

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14542856>

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы формирования знаний, навыков и умений музыканта – исполнителя. Вопросы воспитания – патриотического, нравственного, духовного, что определяет выбор репертуара.

Ключевые слова: духовное наследие, воспитание, навыки, умения, знания, репертуар.

Из истории известно, что духовное становление является одним из важнейших факторов развития общества. Инструментальная музыка нашей страны в этом процессе занимает важное место и в наши дни. Особое значение приобретает профессиональная музыка узбекской народной и устной традиции. Духовное наследие узбекского народа - неиссякаемая сокровищница. Потому что искусство приобщает человеческую душу к красоте, способствует развитию тонких чувств, обогащает ее духовный мир. Узбекский народ – нация, внесшая большой вклад в мировое историческое развитие своей древней наукой, литературой, искусством, культурой. Музыка, наряду с другими искусствами, занимает важное место в развитии нашей национальной духовности. Национальное музыкальное искусство - одно из древнейших и широко распространенных среди народных масс средств, глубоко укоренившихся в его образе жизни. Музыка отражает действительность. Только нация, обладающая высокой духовностью, уважением к нашему национальному музыкальному наследию, основанному на национальных и общечеловеческих ценностях, опирающаяся на них, на общечеловеческий, универсальный этикет, умеющая применять достижения науки, просвещения в своей практической деятельности, может уверенно идти в будущее, добиваться положительных результатов. Духовность и духовные богатства, ценности являются бесценным сокровищем и источником развития государства, народа, нации, общества, отдельных личностей.

Духовная атмосфера в учебном заведении, научный потенциал профессорско-преподавательского состава, духовное мировоззрение играют важную роль в становлении молодых людей, в воспитании их зрелыми, гармоничными, инициативными, самоотверженными людьми. А получение высшего образования - одно из величайших достижений в жизни человека. Достижение звания студента - большое испытание для молодых людей, которые только что стали взрослыми, постоянно находятся на попечении родителей. А

знания, полученные в высшем учебном заведении, сопровождают человека на протяжении всей его жизни. Чтобы стать хорошим профессионалом, необходимы талант, интерес к получению знаний и усилия в этом направлении. Молодые люди, получающие образование в учебном заведении, особенно те, кто выбрал путь служения искусству, должны овладеть навыками правильной организации самостоятельной работы во внеурочное время. По этой причине одним из основных критериев формирования репертуара является деятельность с учетом психофизиологических возможностей молодых исполнителей-музыкантов. Его соблюдение обеспечивает развитие коллектива, развитие навыка исполнительства, его закрепления, что закладывает фундамент умений и знаний. Однако этот принцип не должен ограничивать дирижера. Желательно руководствоваться возможностями исполнителей и их интересами, создавая в коллективе творческую атмосферу. При формировании репертуара художественного коллектива руководитель-дирижер должен прежде всего обращать внимание на идейно-художественное содержание произведения, соответствие его восприятию и исполнительским возможностям.

Знания. Что касается интересов молодежи, то их нужно будет не только учитывать, но и управлять ими. В настоящее время дети в возрасте 7-10 лет более дифференцированы, чем их сверстники 10-15 лет назад. Сегодня их интересы больше связаны с научно-техническим прогрессом. Городские дети гораздо реже соприкасаются с природой и фауной окружающего мира. Именно природа воспитывает в человеке такие важные качества, как доброта, мужественность, искренность, сострадание. Важно не забывать о них при выборе репертуара и обязательно включать в него произведения, воспевающие природу и «братьев наших меньших». Когда репертуар по вышеупомянутой теме активно и сознательно осваивается, он может оказать глубокое и серьезное влияние на образование молодежи.

Каждый экзамен начинается с азов. Музыка тоже имеет свою азбуку, но она составлена только из 7 нот. Но при освоении мастерства необходимо обрести целый комплекс знаний, умений, навыков. Не заостряя внимания на некоторых проблемах, мы фокусируем наш взгляд на теме и вопросах репертуара, знаниях, ощущениях и чувствах индивида. Потому что они играют важную роль в развитии нашего искусства и в образовании. Например, репертуар — это самое важное и главенствующее дело творческого коллектива, его лицо, визитная карточка. Еще не прослушав коллектива, наблюдая за его репертуаром, в какой-то степени можно четко судить о его творческом облике, его эстетической и моральной точках зрения, возможностях исполнения, теме репертуара, знаниях. Наше внимание заострено на проблеме восприятия. Потому что это занимает важное место в развитии, обучении учащихся и студентов. Например, репертуар – важная задача творческого коллектива, его визитная карточка.

Хорошо подобранный, высокохудожественный репертуар обеспечивает творческую активную жизнь коллектива, постоянно совершенствуя исполнительское мастерство каждого музыканта. Однако репертуар, составленный случайно, в конечном счете, приводит к распаду музыкального сообщества. Особенно в период, когда коллектив только зарождается,

руководитель обязан всячески тщательно продумывать репертуарную политику. Репертуар должен обеспечивать музыкальное развитие каждого участника, повышать его музыкальную культуру, влиять на его нравственное и эстетическое воспитание, формировать его вкусы и взгляды, укреплять в нем чувство любви к своей родине и народу, учить его чувствовать ответственность перед коллективом и своими товарищами. Народная инструментальная культура интенсивно развивается, обретает новые формы, отвечая на духовные запросы общества. Она является духовным индикатором нашей жизни и приобретает всю большую значимость, как искусство истинное, глубоко содержательное и художественно ценное.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУР

Мирзиёев Ш.М. Ўзбекистон Республикасида миллий маданиятни янада ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида. (“Об утверждении концепции дальнейшего развития национальной культуры в Республике Узбекистан”) ПК-4038 (2018 йил 28 ноябрь).

В.К.Белобородова, Ю.Б.Алиев “Музыкальное восприятие школьников”
М. 2004

Б.Азимов “Баркамол авлод тарбиясида музика ижрочилиги санъати” (“Место искусства музыкального исполнительства в воспитании гармоничного поколения”) в сборнике статей Республиканской научно-практической конференции на тему: “Активизация деятельности молодежи в исполнительстве на народных музыкальных инструментах”, Т. 2016 г.

